

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

Gedung H, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +6224 8508091, 8508092, 33149439, Faksimile +6224 8508088
Laman: www.unnes.ac.id, surel: rektor@mail.unnes.ac.id

FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No. Dokumen FM-02-AKD-05	No. Revisi 09	Hal 1 dari 8	Tanggal Terbit 15 Januari 2024
------------------------------------	-------------------------	------------------------	--

Mata Kuliah: Mekanika 1	Semester: 3	SKS: 2	Kode Mata Kuliah: 20J00041
Program Studi: Fisika	Dosen Penanggung jawab: Dr. Siti Wahyuni, M.Sc. Dosen Pengampu: Dr. Siti Wahyuni, M.Sc.	Bentuk Pembelajaran: Kuliah	Model Pertemuan: Hybrid, Luring, Daring
Pengesahan	Dosen Pengampu	Koordinator Kelompok Bidang Kajian	Koordinator Program Studi
	 Sudah Divalidasi oleh Supervisor Jurusan Prof. Dr. Masturi, M.Si.		
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPL 1. Able to predict the potential application of physical behavior in technology CPL 2. Mastering theoretical concepts and the basic principles of classical and quantum physics, as well as physics thinking to solve problems of natural phenomena CPL 3. Understand and understand the analytical procedure to describe the physical properties of the natural object under review CPL 4. Able to make decisions appropriately in the context of problem solving in their area of expertise, based on the results of information and data analysis CPL 5. Able to study the implications of the development or implementation of technological science that pays attention to and applies humanities values according to their expertise based on scientific principles, procedures and ethics in order to produce CPL 6. Demonstrate an attitude of responsibility for work in their field of expertise independently CPL 7. Able to produce a mathematical model or physical model in accordance with the hypothesis or forecast of the impact of the phenomenon that is the subject of discussion CPL 8. Able to analyze various alternative solutions that exist to physical problems and conclude them for making the right decision CPL 9. Able to apply logical, critical, systematic, and innovative thinking in the context of developing or implementing science and technology that		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

Gedung H, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +6224 8508091, 8508092, 33149439, Faksimile +6224 8508088
Laman: www.unnes.ac.id, surel: rektor@mail.unnes.ac.id

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No. Dokumen FM-02-AKD-05	No. Revisi 09	Hal 2 dari 8	Tanggal Terbit 15 Januari 2024
------------------------------------	-------------------------	------------------------	--

	pays attention to and applies humanities values in accordance with their field of expertise
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	<p>CPMK 1. Understand the concept of particle kinematics.</p> <p>CPMK 2. Understand the concepts of work, energy, impulse and momentum in particle dynamics.</p> <p>CPMK 3. Understand the concept of Newton's Law in the discussion of the motion of one particle.</p> <p>CPMK 4. Understand the concept of particle motion due to the influence of various forces.</p> <p>CPMK 5. Understand the theory and concept of Simple Harmonic Oscillator.</p> <p>CPMK 6. Understand the basic concepts of mechanics and the definition of motion.</p> <p>CPMK 7. Understand the concept of the moment of inertia tensor.</p> <p>CPMK 8. Understand the concept of the Central Force and Kepler's Laws on the orbits of celestial bodies.</p> <p>CPMK 9. Understand the concept of rigid body motion.</p> <p>CPMK 10. Understand particle dynamics and the application of Newton's Laws of motion to particle dynamics.</p> <p>CPMK 11. Understand the concept of center of mass coordinates in a system of many particles.</p>
Deskripsi Mata Kuliah	This course is a strengthening of the mechanics course that has been accepted in Basic Physics and as a basis for studying advanced physics with the discussion of kinematics, dynamics, oscillators, gravitational fields, multi-particle systems and rigid body mechanics.
Referensi Mata Kuliah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Symon K.R 1971. Mechanics. California Addison Wesley Publishing Company 2. Fowles.G.R. & Cassiday. G.L, 2005, Analytical Mechanics (Seventh Edition), New York: Saunders College Publishing 3. David Morin, 2004, Introductory Classical Mechanics, morin@physics.harvard.edu 4. Goldstein, H., Poole, C., and Safko, J., 2000. Classical Mechanics 3rd. Philipines Addison Wesley

Pertemuan	Kemampuan yang Diharapkan	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Teknik dan Indikator Penilaian	Bobot Terhadap Nilai Akhir
			Kegiatan Proses Belajar (KPB), Kegiatan Penugasan Terstruktur (KPT), Kegiatan Mandiri (KM)	Alokasi Waktu		
1	Memahami konsep dasar mekanika	Kontrak Perkuliahan Konsep dasar Mekanika: definisi partikel, gerak, dan	KPB: Ceramah dan diskusi: informasi dan pengantar perkuliahan	KPB: 2 x 50	Kognitif: Tes tulis (essay, pilihan ganda,	5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

Gedung H, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +6224 8508091, 8508092, 33149439, Faksimile +6224 8508088
Laman: www.unnes.ac.id, surel: rektor@mail.unnes.ac.id

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No. Dokumen FM-02-AKD-05	No. Revisi 09	Hal 3 dari 8	Tanggal Terbit 15 Januari 2024
------------------------------------	-------------------------	------------------------	--

Pertemuan	Kemampuan yang Diharapkan	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Teknik dan Indikator Penilaian	Bobot Terhadap Nilai Akhir
			Kegiatan Proses Belajar (KPB), Kegiatan Penugasan Terstruktur (KPT), Kegiatan Mandiri (KM)	Alokasi Waktu		
		kerangka referensi	KPT: Review konsep dasar mekanika	KPT: 2 x 60	benar-salah) dan Tes Lisan (tanya jawab , diskusi, presentasi)	
			KM: Review konsep dasar mekanika	KM: 2 x 60		
2	Memahami konsep vektor posisi, kecepatan dan percepatan	Kinematika Partikel: Vektor posisi dari partikel, kecepatan dan percepatan dalam koordinat kartesius dan polar	KPB: Ceramah dan diskusi	KPB: 2 x 50	Kognitif: Tes tulis (essay, pilihan ganda, benar-salah) dan Tes Lisan (tanya jawab , diskusi, presentasi)	6
			KPT: Discovery Learning: Mahasiswa berlatih menentukan vektor posisi, kecepatan, dan percepatan; serta mampu membedakan antara posisi-jarak dan kecepatan-kelajuan	KPT: 2 x 60		
			KM: Review materi kuliah yang telah berjalan dan berlatih secara mandiri	KM: 2 x 60		
3	Memahami hukum Newton tentang gerak	Hukum Newton tentang gerak: Sejarah dan Penemuan bahwa hukum pertama dan ketiga merupakan kasus khusus dari hukum kedua	KPB: Ceramah dan Diskusi	KPB: 2 x 50	Kognitif: Tes tulis (essay, pilihan ganda, benar-salah) dan Tes Lisan (tanya jawab , diskusi, presentasi)	6
			KPT: Discovery Learning: Mahasiswa berlatih membedakan gaya aksi-reaksi pada kasus fisis sederhana	KPT: 2 x 60		
			KM: Review materi kuliah yang telah berjalan dan berlatih secara mandiri	KM: 2 x 60		
4	Memahami dinamika gerak di bawah pengaruh gaya konstan, bergantung waktu, dan bergantung posisi	Dinamika gerak di bawah pengaruh gaya konstan dan bergantung waktu: konsep momentum dan impuls, GLB-	KPB: Ceramah dan Diskusi	KPB: 2 x 50	Kognitif: Tes tulis (essay, pilihan ganda, benar-salah) dan Tes	6

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

Gedung H, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +6224 8508091, 8508092, 33149439, Faksimile +6224 8508088
Laman: www.unnes.ac.id, surel: rektor@mail.unnes.ac.id

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No. Dokumen FM-02-AKD-05	No. Revisi 09	Hal 4 dari 8	Tanggal Terbit 15 Januari 2024
------------------------------------	-------------------------	------------------------	--

Pertemuan	Kemampuan yang Diharapkan	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Teknik dan Indikator Penilaian	Bobot Terhadap Nilai Akhir
			Kegiatan Proses Belajar (KPB), Kegiatan Penugasan Terstruktur (KPT), Kegiatan Mandiri (KM)	Alokasi Waktu		
		GLBB, osilator harmonis.	KPT: Proyek sederhana pemahaman konsep GLB-GLBB melalui simulasi KM: Review materi kuliah dengan menguraikan kembali penurunan matematis rumusan gerak dan terapannya pada kasus fisis sederhana	KPT: 2 x 60 KM: 2 x 60	Lisan (tanya jawab , diskusi, presentasi)	
5	Memahami gerak dengan pengaruh hambatan udara	Penerapan gaya bergantung pada kecepatan	KPB: Ceramah dan Diskusi KPT: Discovery learning: Mahasiswa membandingkan gerak partikel di udara dengan dan tanpa hambatan udara, baik secara analitik maupun simulasi KM: Review materi kuliah dengan menguraikan kembali penurunan matematis rumusan gerak dan terapannya pada kasus fisis	KPB: 2 x 50 KPT: 2 x 60 KM: 2 x 60	Keterampilan : produk dan prototipe (project-based learning/team-based project)	6
6	Memahami terapan hukum Newton pada kasus fisis sederhana	Studi kasus dinamika partikel	KPB: Ceramah dan Diskusi KPT: Problem Solving KM: Problem Solving	KPB: 2 x 50 KPT: 2 x 60 KM: 2 x 60	Kognitif: Tes tulis (essay, pilihan ganda, benar-salah) dan Tes Lisan (tanya jawab , diskusi, presentasi)	6

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

Gedung H, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
 Telepon +6224 8508091, 8508092, 33149439, Faksimile +6224 8508088
 Laman: www.unnes.ac.id, surel: rektor@mail.unnes.ac.id

FORMULIR

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No. Dokumen FM-02-AKD-05	No. Revisi 09	Hal 5 dari 8	Tanggal Terbit 15 Januari 2024
------------------------------------	-------------------------	------------------------	--

Pertemuan	Kemampuan yang Diharapkan	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Teknik dan Indikator Penilaian	Bobot Terhadap Nilai Akhir
			Kegiatan Proses Belajar (KPB), Kegiatan Penugasan Terstruktur (KPT), Kegiatan Mandiri (KM)	Alokasi Waktu		
7	Memahami hukum Newton tentang gravitasi dan hukum Kepler	Hukum Newton tentang gravitasi dan Hukum Kepler tentang pergerakan planet	KPB: Ceramah dan Diskusi KPT: Pembuktian hukum Kepler KM: Review materi kuliah dan berlatih secara mandiri	KPB: 2 x 50 KPT: 2 x 60 KM: 2 x 60	Kognitif: Tes tulis (essay, pilihan ganda, benar-salah) dan Tes Lisan (tanya jawab , diskusi, presentasi)	6
8	Melaksanakan UTS	UTS : materi perkuliahan minggu ke 1-7	KPB: Tes tertulis KPT: - KM: -	KPB: 2 x 50 KPT: 2 x 60 KM: 2 x 60	Kognitif: Tes tulis (essay, pilihan ganda, benar-salah) dan Tes Lisan (tanya jawab , diskusi, presentasi)	10
9	Proyek Pertemuan I: Identifikasi dan Penguraian	Alur dasar pemodelan dinamis, pemilihan fenomena fisika yang layak dimodelkan, serta penyusunan model fisis dan matematis awal	KPB: Diskusi KPT: Mengemukakan ide fenomena dan menjelaskannya secara singkat, Membuat diagram dan mencoba menurunkan ke persamaan diferensial KM: Menyempurnakan model awal secara mandiri atau berkelompok, menyiapkan rancangan	KPB: 2 x 50 KPT: 2 x 60 KM: 2 x 60	Keterampilan : produk dan prototipe (project-based learning/team-based project)	5
10	Proyek Pertemuan II: Pemrograman dan Analisis	Implementasi model matematis ke dalam kode Python (Google Colab), simulasi numerik, serta analisis hasil visualisasi dari model yang diajukan	KPB: Ceramah dan Diskusi KPT: Revisi model, Menyalin dan menjalankan kode, menampilkan grafik, memeriksa error	KPB: 2 x 50 KPT: 2 x 60	Keterampilan : produk dan prototipe (project-based learning/team-based project)	5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

Gedung H, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +6224 8508091, 8508092, 33149439, Faksimile +6224 8508088
Laman: www.unnes.ac.id, surel: rektor@mail.unnes.ac.id

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No. Dokumen FM-02-AKD-05	No. Revisi 09	Hal 6 dari 8	Tanggal Terbit 15 Januari 2024
------------------------------------	-------------------------	------------------------	--

Pertemuan	Kemampuan yang Diharapkan	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Teknik dan Indikator Penilaian	Bobot Terhadap Nilai Akhir
			Kegiatan Proses Belajar (KPB), Kegiatan Penugasan Terstruktur (KPT), Kegiatan Mandiri (KM)	Alokasi Waktu		
			KM: Menyusun penjelasan awal atas grafik simulasi, Mencatat instruksi tugas dan menyiapkan file Google Colab	KM: 2 x 60		
11	Proyek Pertemuan III: Evaluasi	Evaluasi menyeluruh terhadap model yang dikembangkan	KPB: Diskusi dan Ceramah KPT: Evaluasi model yang diajukan, Merevisi dan memperbaiki bagian model atau visualisasi. Mencatat format laporan dan menyusun draf KM: Menyusun penyelesaian proyek dan mencatat refleksi	KPB: 2 x 50 KPT: 2 x 60 KM: 2 x 60	Keterampilan : produk dan prototipe (project-based learning/team-based project)	5
12	Memahami momentum sudut dan energi kinetik pada sistem partikel	Pusat massa, Kecepatan pusat massa, dan Momentum linier sistem	KPB: Ceramah dan Diskusi KPT: Latihan menentukan momentum sudut dan energi kinetik pada suatu sistem partikel KM: Review materi kuliah dan berlatih secara mandiri	KPB: 2 x 50 KPT: 2 x 60 KM: 2 x 60	Kognitif: Tes tulis (essay, pilihan ganda, benar-salah) dan Tes Lisan (tanya jawab , diskusi, presentasi)	6
13	Memahami konsep pusat massa benda tegar	Pusat massa benda tegar	KPB: Ceramah dan Diskusi KPT: Berlatih mencari pusat massa dari beberapa benda tegar sederhana	KPB: 2 x 50 KPT: 2 x 60	Kognitif: Tes tulis (essay, pilihan ganda, benar-salah) dan Tes Lisan (tanya jawab , diskusi, presentasi)	6

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

Gedung H, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +6224 8508091, 8508092, 33149439, Faksimile +6224 8508088
Laman: www.unnes.ac.id, surel: rektor@mail.unnes.ac.id

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No. Dokumen FM-02-AKD-05	No. Revisi 09	Hal 7 dari 8	Tanggal Terbit 15 Januari 2024
------------------------------------	-------------------------	------------------------	--

Pertemuan	Kemampuan yang Diharapkan	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Teknik dan Indikator Penilaian	Bobot Terhadap Nilai Akhir
			Kegiatan Proses Belajar (KPB), Kegiatan Penugasan Terstruktur (KPT), Kegiatan Mandiri (KM)	Alokasi Waktu		
			KM: Review materi kuliah dan berlatih secara mandiri	KM: 2 x 60		
14	Memahami konsep momen inersia dan tensor momen inersia	Momen inersia dan Tensor momen inersia	KPB: Ceramah dan Diskusi KPT: Memahami bentuk hukum Newton pada kerangka tak inersia KM: Review materi kuliah dan berlatih secara mandiri	KPB: 2 x 50 KPT: 2 x 60 KM: 2 x 60	Kognitif: Tes tulis (essay, pilihan ganda, benar-salah) dan Tes Lisan (tanya jawab , diskusi, presentasi)	6
15	Memahami sistem kerangka tak inersia dan penerapan hukum Newton padanya	Sistem koordinat dipercepat, sistem koordinat berotasi, dan dinamika partikel pada koordinat berotasi	KPB: Ceramah dan Diskusi KPT: Memahami bentuk hukum Newton pada kerangka tak inersia dan berlatih penerapan hukum Newton pada kasus bumi yang berotasi sebagai kerangka tak inersia KM: Review materi kuliah dan berlatih secara mandiri	KPB: 2 x 50 KPT: 2 x 60 KM: 2 x 60	Kognitif: Tes tulis (essay, pilihan ganda, benar-salah) dan Tes Lisan (tanya jawab , diskusi, presentasi)	6
16	Melaksanakan UAS	UAS : seluruh materi	KPB: Ujian tertulis KPT: - KM: -	KPB: 2 x 50 KPT: - KM: -	Kognitif: Tes tulis (essay, pilihan ganda, benar-salah) dan Tes Lisan (tanya jawab , diskusi, presentasi)	10

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

Gedung H, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +6224 8508091, 8508092, 33149439, Faksimile +6224 8508088
Laman: www.unnes.ac.id, surel: rektor@mail.unnes.ac.id

FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No. Dokumen FM-02-AKD-05	No. Revisi 09	Hal 8 dari 8	Tanggal Terbit 15 Januari 2024
------------------------------------	-------------------------	------------------------	--

Aspek	Deskripsi	Bobot
Aktivitas Partisipatif	Mahasiswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran, berdiskusi dalam kelas, dan menjawab pertanyaan dosen	15%
Hasil Proyek	Mahasiswa mengerjakan proyek terkait pemahaman kinematika dan dinamika partikel secara berkelompok (team based project)	35%
Tugas	Mahasiswa mengerjakan tugas mandiri yang diberikan oleh dosen	10%
Kuis	Mahasiswa mengerjakan kuis pada awal/akhir perkuliahan	5%
UTS	Mahasiswa mengerjakan soal Ujian Tengah Semester	15%
UAS	Mahasiswa mengerjakan soal Ujian Akhir Semester	20%